

EXCESUL DE REGLEMENTARE JURIDICĂ

Gheorghe AVORNIC

doctor habilitat în drept, profesor universitar, rectorul USPEE „Constantin Stere”

e-mail: avornic@yahoo.fr

<https://orcid.org/0000-0002-2673-4331>

Ghenadie VACULOVSKI

doctorand, USPEE „Constantin Stere”

e-mail: ghenadie81@yahoo.com

<https://orcid.org/0000-0002-7731-4767>

Una dintre extremele în care riscă adesea să ajungă procesul de elaborare a normelor de drept este cea a excesului de reglementare. Este vorba despre un risc specific întâi de toate pentru statele de drept. Pornind de la ideea fundamentală că în statul de drept domnește legea și că totul trebuie să fie conform legii, legislatorul tinde să intervină prin norme juridice în orice domeniu pentru a evita vidul legislativ, care, la rândul său, este extrema de la polul opus suprareglementării.

Cuvinte-cheie: *exces, reglementare, suprareglementare, cauze, legiferare, normativism, cultură juridică, stat de drept, principii, consiliu legislativ.*

THE EXCESS OF LEGAL REGULATION

One of the extremes where the process of elaborating the norms of law is often pushed is that of the excess regulation. First of all, this is a specific risk for the states of law. Starting from the fundamental idea that in the state of law, the law prevails and that everything must be in accordance with the law, the legislator tends to intervene through legal norms in any field to avoid the legislative vacuum, which, in turn, is the extreme from the opposed pole to over-regulation.

Keywords: *excess, regulation, over-regulation, causes, enactment, normativism, legal culture, state of law, principles, legislative council.*

RÉGLEMENTATION JURIDIQUE EXCESSIVE

L'un des extrêmes dans lesquels le processus d'élaboration des normes juridiques est souvent menacé d'arriver est celui d'une réglementation excessive. Il s'agit tout d'abord d'un risque spécifique pour les états de droit. Partant de l'idée fondamentale que dans l'État de droit prévaut la loi et que tout doit être conformément à la loi, le législateur a la tendance d'intervenir par le biais de normes juridiques dans tous les domaines pour éviter le vide législatif, qui, à son tour, est l'extrême du pôle opposé à la sur-réglementation.

Mots-clés: *excès, réglementation, sur-réglementation, causes, promulgation, normativisme, culture juridique, état de droit, principes, conseil législatif.*

ИЗБЫТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Одной из крайностей, до которой часто рискует дойти процесс разработки норм права, является чрезмерное регулирование. Это специфический риск прежде всего для правовых государств. Исходя из фундаментальной

идеи о том, что в правовом государстве царит закон и что все должно быть согласно закону, законодатель имеет тенденцию вмешиваться правовыми нормами в любую область, чтобы избежать законодательного вакуума, который, в свою очередь, является крайним на противоположном полюсе чрезмерного регулирования.

Ключевые слова: избыток, регулирование, чрезмерное регулирование, причины, принятие закона, нормативизм, юридическая культура, правовое государство, принципы, законодательный совет.

Excesul de reglementare poate conduce la blocaje și la regrese în domeniile afectate de faptul că statul (prin intermediul instituțiilor sale) exagerează impunând reguli sau este „imprudent” la felul în care le formulează. Totodată, lipsa reglementărilor juridice în domeniile care o cer, denunțată adesea prin utilizarea formulei „vid legislativ” [1], poate conduce la derapaje periculoase. Prin urmare, legislatorul trebuie să aibă capacitatea de a sesiza momentul în care adoptarea normelor juridice pentru anumite categorii de relații sociale este pe punctul de a deveni excesivă. Totodată, vom preciza că actele normative ce reglementează în cele mai mici detalii anumite sfere ale vieții sociale nu trebuie considerate apriori exemple de intervenție legislativă exagerată din partea statului. Dimpotrivă, acolo unde situația obiectivă o cere, legea trebuie să fie cât se poate de desfășurată și de minuțioasă, și asta datorită complexității unor grupuri de raporturi juridice. De exemplu, procesul civil, procesul penal, legislația penală și civilă, legislația fiscală, electorală, dar și altele reclamă norme juridice de natură să acopere într-o mare măsură spectrul de acte și de fapte previzibile ale subiecților de drept. Fenomenul negativ al suprareglementării se manifestă atunci când normativismul, depășind limitele cantitative admisibile sau utilizând formule „nechibzuite”, fie împiedică desfășurarea fazelor firești benefice spre trepte superioare de dezvoltare, fie provoacă efecte injuste. Acest derapaj nu se înregistrează neapărat în tot sistemul de acte normative. El poate apărea într-o măsură mai mare sau mai mică în domeniul reglementării anumitor relații sociale, forțând de o manieră nefirească unele situații într-o direcție opusă desfășurării lor normale și benefice pentru societate.

Situațiile în care legea poate deveni excesivă sunt multiple. Elaborarea unui ghid practic exhaustiv merită să-l îndrume pe legislator (sau pe o altă autoritate competentă să adopte sau să emită acte normative) în vederea evitării excesului de normativism nu pare a fi ceva realizabil. În același timp, analiza fenomenului, precum și identificarea soluțiilor principiale de evitare a extremei excesului de normativism este un exercițiu posibil și absolut necesar. Pentru ca efortul respectiv să fie unul reușit, vom ține cont de faptul că persoanele alese sau numite în funcții publice, înzestrate cu dreptul oficial la inițiativă și de participare la adoptarea actelor normative nu au în toate cazurile pregătire în domeniul dreptului și nici nu cunosc neapărat fiecare domeniu pentru care participă la elaborarea reglementărilor juridice. Soluțiile la care se recurge în mod obișnuit în vederea asigurării unui proces normal de elaborare a actelor normative sunt diverse: în organele de stat sunt angajați consultanți pentru șeful statului, pentru deputați sau pentru miniștri, în situații speciale sunt formate grupuri de lucru din cei mai buni profesioniști, sunt adoptate documente cadru etc. Cu toate acestea, fenomenul excesului de reglementare este o realitate atât în Republica Moldova, cât și în alte state. Problema suprareglementării este un subiect dezbătut tot mai des inclusiv în țările membre ale Uniunii Europene și chiar la nivelul Parlamentului European [2]. Or, procesele de integrare de asemenea pot provoca excese de reglementare din cauza împrumutului masiv al normelor, fără ca acestea să fie adaptate suficient necesităților firești, actuale ale societății și fără o corelare suficientă a normelor „de împrumut” cu legislația în vigoare.

Analizând excesul de normativism în legislația penală românească, profesorul universitar, dr. Viorel

Pașca arată că „o inflație de norme de incriminare poate fi calea prin care statul de drept se transformă într-un stat polițienesc, de tip autoritar sau chiar totalitar” [3].

Cauzele exceselor de reglementare juridică sunt multiple. Una dintre ele este nivelul culturii juridice, atât de discutată în literatura de specialitate și nu numai. Filosoful Mircea Eliade vorbea despre cultură ca despre rezultatul valorificării experiențelor sufletești și organizarea lor independent de celelalte valori. Cultura, sublinia M. Eliade, nu poate exista decât în societate. La fel și cultura juridică ține de o anumită societate. Ea crește din valorificarea experiențelor trăite de membrii societății în virtutea interacțiunii lor cu fenomenul juridic și generează un ansamblu de atitudini generalizate, idei dominante despre ceea ce este „drept”, „admisibil”, „ideal”, „dezirabil” etc. Cultura juridică nu poate fi instituită prin lege și nici impusă de stat prin instrumente administrative, ci izvorăște din experiențele noastre comune legate de funcționarea statului prin intermediul instituțiilor sale, care elaborează și aplică normele de drept. Ea depinde de maniera în care este aplicată legea cu toate implicațiile sale morale și cele ce țin de eficacitate, dreptate și echitate. Experiențele ce conduc la formarea culturii juridice sunt produsul activității persoanelor care activează în legislativ, în executiv, în justiție, în organele procuraturii, administrației publice locale, în sfera economică etc., cu care interacționează membrii societății. Acolo unde nivelul culturii juridice (ea fiind strâns legată de cultura politică) lasă mult de dorit, apare insuficiența de motivație și de obișnuință de a acționa corect în lipsa reglementărilor juridice. Astfel, statul este tentat să umple acest vid cu norme ce prescriu minuțios comportamentul membrilor societății, drepturile, libertățile și obligațiile acestora. În aceste condiții nivelul de încredere reciprocă dintre stat și cetățeni coboară vertiginos. Tot în acest context vom menționa și un nivel foarte scăzut de în-

credere a statului în regulile interne ale ramurilor și breslelor. Statul nu se mai poate limita la instituirea unui cadru legal cu precădere principial, ci intervine cu normele sale în cele mai subtile aspecte ale vieții sociale și personale. Sistemul de drept devine tot mai puțin inteligibil din cauza terminologiei specifice, normele juridice sunt formulate într-un limbaj tot mai sofisticat, abundând de tot felul de sintagme și de formule lingvistice, străine de limbajul literar uzual. Astfel, legea își pierde exprimarea sa firească, termenii ei încetează să le trezească oamenilor aceleași idei, existând riscul ca actele normative să ajungă a fi concepute ca venind în contradicție cu natura lucrurilor [4].

De asemenea, statul intervine uneori excesiv și în domeniile în care lipsesc reglementările tehnice (standardele de calitate) care ar putea fi instituite și aplicate eficient și în spiritul dreptății la nivelul ramurilor, breslelor etc. Incapacitatea ramurilor sau a breslelor de a-și stabili propriile reguli este determinată de experiența prea modestă a acestora și de perioada de timp prea redusă de formare a rigorilor și normelor lor interne, precum și de alți factori (legați de progresul tehnologic, de management, concurență etc.). Atunci când normativismul devine excesiv, antreprenorul (sau alt agent economic) este forțat să-și consume energia și resursele pentru a face față excesului de reglementări, inflației de norme, în loc să se concentreze asupra dezvoltării afacerii sale și astfel să contribuie inclusiv la dezvoltarea economică a țării. Eforturile mari depuse, pentru a face față excesului de reglementare, pot fi îndreptate atât spre respectarea legii, cât și în direcția ocolirii acesteia.

Excesul de reglementare juridică este nefast și pentru sistemul de drept, afectându-i actualitatea și oportunitatea. Societatea, cu toate realitățile și relațiile din cadrul său, se află într-o permanentă mișcare și transformare. Pe de altă parte dreptul are tendința de a fi static. Cu cât dreptul pozitiv este mai sofisticat, cu atât adaptarea lui la necesitățile prac-

tice devine mai anevoioasă, deoarece activitatea de elaborare a actelor normative, cu toate etapele sale, este un proces ce durează mult și adesea momentul apariției necesității de modificare sau de abrogare a unor norme nu coincide cu momentul în care factorii abilitați cu dreptul de inițiativă sesizează necesitatea intervenției legislative. Atunci când necesitatea este, într-un final, sesizată, mecanismul de stat începe, lent, să elaboreze norme noi. Expunerea în text a ideii trebuie să fie reușită, inclusiv să fie excluse paralelismele și coliziunile. Toate acestea iarăși necesită mult timp și un efort adesea interinstituțional. Ulterior proiectul actului normativ este introdus în procedurile de examinare, dezbatere și adoptare, în care mai intervine și factorul politic cu implicațiile sale uneori nu tocmai benefice. Astfel, cu cât dreptul pozitiv, ca volum, este mai mare și mai complicat, cu atât cadrul normativ se pretează mai anevoios îmbunătățirii și adaptării sale neîntârziate la nevoile societății. Abrogarea cu întârziere a normelor desuete de asemenea poate deveni o sursă a excesului de reglementare.

Excesul de normativism poate fi atât *cantitativ*, cât și *calitativ*. Excesul cantitativ de reglementare rezidă în volumul nejustificat de mare de norme juridice, la care se adaugă uneori și un nivel insuficient de sistematizare a dreptului. Cel calitativ este exprimat prin formularea unor norme de o manieră ce conduce la aplicarea excesivă a acestora, adică produce efecte disproporționate. Interpretarea normelor de drept de asemenea poate conduce la excese, care devin posibile din cauza modului în care legislatorul le-a formulat. Un exemplu elocvent este definiția abuzului de serviciu din legislația românească, care făcea extrem de facilă atragerea la răspundere penală a funcționarilor de stat. Situația devenise atât de alarmantă, încât a fost nevoie de intervenția Curții Constituționale. Într-un interviu din 13 iulie 2016 pentru Agerpres [5], președintele de atunci al autorității române de jurisdicție constituțională, Au-

gustin Zegrean, vorbea despre faptul că foarte mulți politicieni și nu numai politicieni fuseseră cercetați penal pentru abuz în serviciu. Potrivit magistratului, definiția infracțiunii era „ușor prea largă” și prea multe fapte puteau fi calificate drept abuz în serviciu. Augustin Zegrean subliniase că în România în domeniul penal există un exces de reglementare, or, pe lângă cele câteva sute de infracțiuni prevăzute în codul penal, mai existau încă circa 800 de infracțiuni prevăzute de o serie de legi speciale. El a remarcat dificultatea profesiei de judecător în condițiile unui număr prea mare de legi care sunt modificate prea des, inadmisibilitatea considerării prin lege a peste o mie de fapte drept infracțiuni, precum și situația complicată a populației pusă în fața unei astfel de legislații.

În iunie 2019, Ministerul Justiției al Republicii Moldova sesizase o situație alarmantă legată de modul excesiv de aplicare a normelor procesual-penale privind măsura de detenție provizorie. Practica respectivă continua, chiar dacă în 2018, prin Legea nr. 179, fusese operate modificări în Codul de procedură penală în scopul combaterii practicii aplicării excesive sau abuzive a arestului.

Cum poate fi evitat sau cel puțin diminuat la maxim excesul de reglementare juridică? Autorul Viorel Pașca subliniază că „nu există o grilă de criterii tehnico-juridice care să ofere un răspuns corespunzător acestei probleme” și îi citează în acest sens pe autorii francezi Koering Joulin Renee și Seuvic Jean-Francois. Soluțiile, potrivit lor, sunt esențialmente pragmatice și conjuncturale, dictate de oportunitățile politice ale momentului istoric dat. Cu alte cuvinte, un cadru legislativ bine structurat, eficient, formulat corect din punct de vedere lingvistic, coerent și inteligibil, poate fi doar opera unor persoane cu o pregătire intelectuală foarte înaltă, capabili să înțeleagă în toată profunzimea și complexitatea sa momentul istoric și sarcinile obiective ce stau în fața legiuitorului. Este vorba despre o activitate – o adevărată

artă – ce nu poate fi reglementată decât într-o măsură insignifiantă prin norme juridice. Este vorba, aşadar, despre o dexteritate impresionantă a unor personalităţi înzestrate să elaboreze legi care devin adevărate monumente de artă juridico-politică de o importanţă istorică remarcabilă. Vom evoca în acest sens doar două opere de acest fel: Codul lui Hamurabi (scris aproximativ în anul 1760 înainte de Hristos) şi Codul lui Napoleon (Codul civil francez din 1804).

Efortul ştiinţific îndreptat spre identificarea soluţiilor, inclusiv tehnice, este necesar pentru excluderea excesului de reglementare. Acesta trebuie să ofere un suport valoros la organizarea corectă a procesului de elaborare a actelor normative. Adică, evitarea excesului de reglementare este doar unul dintre efectele îmbunătăţirii procesului de elaborare a actelor normative. Este necesară clarificarea şi instituirea modalităţilor practice de aplicare a principiilor de bază ale tehnicilor acestui proces, inclusiv prin implicarea instituţionalizată a mediului academic autohton, care studiază toate domeniile ce necesită a fi reglementate juridic şi poate oferi în permanenţă expertiză actualizată. Instituţionalizarea cooperării dintre autorităţile competente să elaboreze acte normative şi mediul academic poate lua forma unui consiliu legislativ, constituit din reprezentanţi ai mediului academic, care ar asista Parlamentul Republicii Moldova în procesul de legiferare. O atare cooperare ar avea un impact pozitiv general asupra procesului de legiferare şi nu s-ar limita la evitarea excesului de reglementare. Astfel de consilii funcţionează în alte state şi experienţa lor merită a fi valorificată [6]. Evitarea excesului de reglementare presupune inclusiv respectarea principiilor de legiferare, care sunt studiate aprofundat în literatura juridică autohtonă.

Referinţe bibliografice:

1. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 20.10.2017, adoptat de Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică a Parlamentului Republicii Moldova.
2. BUDA, D. Parlamentul European, dezbateri din data de 26 octombrie 2017. Disponibil: (http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2017-10-26-INT-4-015-0000_RO.html)
3. PAŞÇA, V. Excesul de reglementare penală şi consecinţele sale. Disponibil: <https://drept.uvt.ro/administrare/files/1481040685-viorel-pas--ca-4.pdf>
4. AVORNIC, Gh., HUMĂ, I., GRECU, R., POSTOVAN, D. *Tratat de teoria generală a dreptului*. Iaşi: ed. Vasiliana '98, 2016.
5. <https://www.youtube.com/watch?v=y3EoC2WxCJ4>
6. Unele dintre sarcinile principale ale unei astfel de entităţi pot fi stabilite expres prin statutul său: Să înainteze legislativului propuneri practice, fundamentate ştiinţific, privind necesităţile de modificare şi de adaptare permanentă a cadrului legal conform necesităţilor societăţii; Să asiste legislativul în vederea simplificării şi eficientizării permanente a legislaţiei; Să analizeze proiectele de legi, oferind recomandări practice şi analize fundamentate ştiinţific privind posibilele efecte practice ale acestora; Să asigure legătura permanentă între toate activităţile de cercetare ştiinţifică şi procesul de legiferare. Efectele benefice ale cooperării strânse între mediul academic şi activitatea de elaborare a normelor juridice (prin crearea unui consiliu legislativ sau printr-o altă formulă) sunt evidente: vor fi create premise reale pentru apariţia şi dezvoltarea în Republica Moldova a unei activităţi ştiinţifice interdisciplinare şi a unei practici avansate de eficientizare a continuă a cadrului normativ. Statul ar putea valorifica astfel mult mai eficient rezultatele activităţilor ştiinţifice autohtone. Pe de altă parte, o astfel de cooperare îi va conferi fiecărui savant un sentiment autentic de utilitate şi de importanţă a eforturilor sale de cercetare.